

РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ В КУРСЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ

Саидкаримова Матлюба Ишановна

Доцент кафедры «Экономика и менеджмент промышленности» Ташкентского государственного технического университета,
кандидат экономических наук

Турабекова Гулирано Исламовна

Старший преподаватель кафедры «Экономика и менеджмент промышленности» Ташкентского государственного технического университета

Аннотация: в статье рассмотрена роль решения задач в освоении студентами курса экономической теории.

Ключевые слова: экономическая теория, человеческий капитал, рыночные структуры, цена, прибыль, постоянные, переменные и предельные издержки, валовый доход, прибыль, убыток.

Сегодня мы часто слышим такое понятие, как "человеческий капитал". Это те знания и умения, которыми обладают профессионалы, которые добиваются лучших результатов, более успешны в карьере, и, в конечном счете, более счастливы. Как увеличить человеческий капитал? А для этого нужно учиться. Учиться нужно всегда, и не только в форме получения высшего образования.

Что отличает успешного человека от неуспешного? Самое главное - умение работать с информацией. Успешный человек может быстро отличить факт от мнения, важную информацию от шума, обращать внимание на нужную информацию и пропускать избыточную. Чтобы отличить мнение ученого от мнения шарлатана, тоже нужно учиться.

В современных реалиях общественного развития важной составляющей общего образования является экономическая подготовка. Что касается экономики, то в ней сейчас разбираются почти все. Со страниц газет, социальных сетей и экранов телевизора на нас каждый день изливается поток

экономической информации. Нередко — это мнения шарлатанов. Чтобы отличить их, тоже нужно учиться.

Экономическая теория сегодня все больше приближается к реальной жизни. Она позволяет нам понять причины появления экономических кризисов, безработицы, инфляции. Помогает разобраться в функционировании фондовых рынков, а также в причинах, из-за которых некоторые страны находятся в бедности, в то время как другие весьма успешны. Для более успешного изучения курса экономической теории можно использовать различные методики: проведение диспутов, работа в группах, деловые игры, решение кейсов и др. Немаловажное значение имеет решение экономических задач, нацеленное на овладение обучающимися основ экономического анализа, формирование современного экономического мышления.

В данной статье мы рассмотрим методику решения задач по изучению ценообразования в условиях рыночной экономики.

Рыночная структура – это совокупность отражающих отраслевые особенности признаков рыночной организации, обуславливающих способ установления цены и объема выпуска. Известно, что современная рыночная структура состоит из чистоконкурентного и монополистического рынков и на каждом из них цены и объемы производства формируются по-разному.

Начнем разговор с чистоконкурентного рынка. Это рынок, на котором присутствует очень большое число производителей, выпускающих стандартизированную (совпадающую по всем параметрам) продукцию, имеющих свободный вход в ту или иную отрасль и выход из нее, но не имеющих контроля над ценой. Известно, что целью любого предпринимателя является максимизация прибыли. Этого можно достичь двумя универсальными способами: 1) сопоставлением валового дохода с валовыми издержками. Выбираем тот вариант, где разность между этими величинами максимальна при получении фирмой прибыли, и минимальная при получении фирмой убытков. Но эта разность должна быть меньше или равна постоянным издержкам. И 2) сопоставлением предельного дохода с предельными издержками. При равенстве

этих показателей между собой (или максимально близком объеме) и ценой фирма достигает желаемого результата. Давайте, на конкретном примере рассмотрим, как этого добивается фирма-чистый конкурент.

Задача. Ниже представлена функция общих издержек конкурентной фирмы в краткосрочном периоде:

Q	0	1	2	3	4	5
ТС	10	12	16	22	30	40

Какой объем выпуска продукции выберет фирма при цене товара 3 у.е. и 9 у.е.; какую прибыль или убыток получит фирма?

Для решения задачи мы будем использовать такие категории, как валовый доход (TR), предельный доход (MR), валовые (ТС), постоянные (FC), предельные (МС) издержки, цена (P). Для начала нам необходимо найти валовый доход при каждом объеме производства. Для этого необходимо цену умножить на объем продукции: $TR = P \cdot Q$. Затем будем вычитать из TR ТС при каждом объеме производства и полученные данные занесем в таблицу:

Q	0	1	2	3	4	5
ТС	10	12	16	22	30	40
TR (3)	0	3	6	9	12	15
TR (9)	0	9	18	27	36	45
TR – ТС (3)	- 10	[- 9]	- 10	- 13	- 18	- 25
TR – ТС (9)	0	- 3	+ 2	+ 5	+ 6	+ 5

Расчеты показывают, что при $P=3$ при каждом объеме производства фирма получает убытки. Что она будет делать? Как было сказано выше, фирма останется на рынке в случае, если убытки будут меньше или равны постоянным издержкам. Постоянные издержки в нашей задаче равны 10 у.е. (это затраты, которые не меняются и существуют даже при нулевом цикле). Самые меньшие убытки в задаче существуют при $Q = 1$, т.е. – 9 у.е., что > -10 . Значит фирма выберет данный объем производства. А при $P=9$ фирма получает самую

большую прибыль при $Q = 4$, который она и выберет.

Теперь применим второй способ. Для этого рассчитаем предельные издержки, которые находим следующим образом: $MC = \Delta TC / \Delta Q$, и предельный доход по формуле: $MR = \Delta TR / \Delta Q$. Полученные данные также занесем в таблицу:

Q	0	1	2	3	4	5
TC	10	12	16	22	30	40
MC	-	2	4	6	8	10
MR (3)	-	[3]	3	3	3	3
MR (9)	9	9	9	9	9	9

Как показывают данные таблицы, это также вариант при $Q=1$ и $Q=4$.

Теперь рассмотрим ситуацию с монополистическим рынком. Если в условиях чистой конкуренции фирма любой объем продукции продает по одинаковой цене, то монополист, чтобы продать больше должен снижать цену. Опираясь на предыдущую задачу, решим следующую:

Задача. Заполните таблицу недостающими данными.

Q	VC	TC	MC	P	TR	MR
0	0	120	-	110		
1	40		40	100		
2		260			200	
3		380		70		
4	370			60		
5	500				200	

Определите:

- постоянные издержки фирмы;
- объем выпуска, максимизирующий прибыль или минимизирующий убытки;
- прибыль или убыток получает фирма?

Проведем аналогичные задаче 1 расчеты и полученные данные занесем в таблицу и ответим на вопросы.

Q	VC	TC	MC	P	TR	MR	TR- TC
0	0	120	-	110	0	0	-120
1	40	160	40	100	100	100	-60
2	140	260	100	100	200	100	[-60]
3	160	380	120	70	210	10	-170
4	370	490	110	60	240	30	-250
5	500	620	130	40	200	-40	- 420

Определили, что:

- а) постоянные издержки фирмы равны 120 у.е.;
- б) объем выпуска, минимизирующий убытки, равен 2;
- в) фирма получает убыток в размере 60 у.е.

Также при этом объеме $MR=MC$.

Использованная литература:

1. Сборник задач по микроэкономике. К "Курсу микроэкономики" Р. М. Нуреева / Гл. ред. д. э. н., проф. Р. М. Нуреев. —М.: Норма, 2005. — 432 с.
2. Сборник задач по экономической теории: микроэкономика и макроэкономика. - ООО «АСА», 2009. - 248 с.